

Ken uw lokaal voedsel

agr.
BRIDGES

Inhoud

Inhoud.....	2
Introductie.....	4
Afkortingen.....	5
KVK's & lokaal voedsel in Europa.....	6
Korte ketens begrijpen.....	7
Lokaal voedsel begrijpen.....	12
Hoogwaardige, verse en gezonde producten.....	14
Productkennis, transparantie en traceerbaarheid.....	16
Gemak/ efficiëntie/ toegankelijkheid.....	18
Interacties tussen producent en consument.....	20
KVK bedrijfs- en marketingmodellen.....	23
Community Supported Agriculture (CSA).....	24
Face-to-face.....	25
Lokale verkoop.....	26
Online verkoop.....	27
Verbeterde logistiek.....	29
Voordelen van gezonde voeding.....	30

Inhoud

Gewoontes veranderen.....	37
Training & Opleiding.....	40
Algemene informatie & tips.....	42
Middelen en technieken om anderen te inspireren en op te leiden.....	42
Hoe een goede facilitator te zijn.....	46
Onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen.....	47
Organiseren van kennisoverdrachtsactiviteiten	
–Webinar als succescase.....	50
Sleutelbegrippen.....	53
Nuttige bronnen en materialen.....	63
Succescases voor consumenten.....	63
Materialen voor kinderen.....	69
Nuttige links (Engels).....	73
Bronnen.....	81
Bijlagen.....	88
Bijlage I -Factsheets -Status van KVK's in verschillende landen.....	88

Introductie

Het agroBRIDGES-project beoogt de ontwikkeling van praktische tools om producenten en consumenten samen te brengen in nieuwe bedrijfs- en marketingmodellen voor korte voedselketens (KVK's), omdat deze een eenvoudige manier zijn om de marktpositie van lokale producenten te verbeteren door het aantal tussenpersonen in de keten te verminderen.

agroBRIDGES hoopt producenten in staat te stellen hun potentieel ten volle te benutten door hen kennis te verschaffen over de mogelijkheden van korte ketenverkoop, de kansen die er zijn bij overheidsaanbestedingen, en hoe beter de consument te bereiken zodat strategische allianties gecreëerd kunnen worden en het concurrentievermogen van de boer te vergroten.

Om het bewustzijn van het belang van korte voedselketens en lokaal voedsel in onze samenleving te vergroten, is dit handboek gericht op onderwijsinstellingen en consumenten. Het is verdeeld in twee hoofdsecties:

1 **Basisconcepten:** deze sectie biedt u alle relevante informatie die u nodig hebt over lokaal voedsel, korte voedselketens en gezonde voeding.

2 **Bewustwording en inspiratie voor anderen:** deze sectie is ontworpen om u de vaardigheden te bieden die u nodig hebt bij het trainen van anderen, inclusief tips om activiteiten voor kennisoverdracht uit te voeren.

Afgezien van deze secties vindt u flexibele communicatiematerialen die kunnen worden gebruikt bij trainingsactiviteiten voor zowel kinderen als volwassenen, en relevante informatie voor verder onderzoek.

Afkortingen

B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
CSA	Community-supported-agriculture
DOD	Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
GLB	Gemeenschappelijk landbouwbeleid
EU	Europese Unie

KVK's & lokaal voedsel in Europa

KVK's & lokaal voedsel in Europa

Korte ketens begrijpen

De korte voedselketens (KVK's) in de EU maken deel uit van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en worden bevorderd door middel van juridische en beleidsstimulansen die sinds 2014 worden uitgevoerd in het kader van nationale plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP).

De definitie van wat een korte voedselketen is, blijft onduidelijk onder academici en beleidsmakers, maar het wordt algemeen begrepen als "een toeleveringsketen met een beperkt aantal economische actoren, toegewijd aan samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale relaties tussen producenten, verwerkers en consumenten" (EU, 2013).

Lokaal voedsel

"wordt geproduceerd op korte afstand van waar het wordt geconsumeerd, vaak vergezeld van een sociale structuur en toeleveringsketen die verschilt van het grootschalige supermarktsysteem". (Wals, 2011)

Korte voedselketens (KVK's)

In het agroBRIDGES-project is een definitie ontwikkeld die gemakkelijk te begrijpen is: korte voedselketens hebben zo min mogelijk tussenstappen tussen de voedselproducent en de consument / burger die het voedsel eet.

Consument

"Een persoon die goederen of diensten koopt voor eigen gebruik" (Cambridge University Press, 2018)

Toeleveringsketen

Het "volledige systeem van het produceren en leveren van een product of dienst, vanaf de eerste fase van de inkoop van de grondstoffen tot de uiteindelijke levering van het product of de dienst aan eindgebruikers". (CFI Onderwijs, 2021)

Voor het agroBRIDGES-project werd een definitie overeengekomen die duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is: korte voedselketens hebben zo min mogelijk tussenstappen tussen de voedselproducent en de consument / burger die het voedsel eet. Ze verbeteren de marktpositie van lokale producenten en verlagen de marge van tussenpersonen, wat het mogelijk maakt om versere producten te vermarkten, met lagere distributiekosten en een eerlijkere vergoeding voor de producent.

Voedselproducent

Een "persoon die het voedsel heeft geteeld, verwerkt, bereid, of anderszins van toegevoegde waarde heeft voorzien". (Law Insider, 2017)

Vers

Bij gebruik in relatie tot groenten en fruit verwijst het naar groenten en fruit die niet zijn verwerkt (bijvoorbeeld ingeblikt, gepekeld, of bevroren). (Loades, 2017)

KVK's worden gezien als een duurzamere manier van produceren, verwerken en / of verkopen van voedsel die een 'transitie naar kwaliteit' laat zien in zowel de landbouw als de consumptie. KVK's kunnen worden opgevat als toeleveringsketens die verband houden met "verkoop in nabijheid" in de zin dat lokaal geteelde of geproduceerde voedingsmiddelen worden geserveerd aan lokale consumenten, waarbij het aantal tussenpersonen tot een minimum wordt beperkt, met als ideaal een direct contact tussen de producent en de consument en een manier om de opbrengsten/inkomsten voor landbouwers/producenten te verhogen.

Er bestaan verschillende soorten KVK's vinden: directe verkoop op de boerderij, boerenmarkten, directe verkoop via internet, verkoop van groenten en fruitboxen, pluk-het-zelf en community-supported agriculture (CSA), onder andere.

Het belang van dit model is gebaseerd op een bijdrage aan "een positiever, eerlijker, gezonder en duurzamer ontwikkelingspad" (Strength2food project, 2020) en het vermogen om economische, sociale en milieuvoordelen te behalen.

Verkoop in de buurt

Dit model omvat zowel face-to-face verkoop (waarbij consumenten direct kopen, vertrouwend op persoonlijke interactie) als nabije verkoop (waar voedsel wordt geproduceerd en verkocht in een bepaalde productieregio) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Boerenmarkt

"Een fysieke markt waar boeren hun producten van eigen bodem en andere verwerkte goederen rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen". (Strength2food-project, 2020)

KVK's & lokaal voedsel in Europa

Kumpulainen et al. (2018) benadrukken de rol die KVK's sociaal en economisch spelen op gemeenschapsniveau om plattelandontwikkeling te vergemakkelijken. De waarden en betekenissen die aan KVK's worden toegekend, kunnen een gevoel van trots, sociale cohesie en verbondenheid geven (Peters, 2012). Bovendien kunnen KVK's het lokale sociale leven animeren, waar markten een ontmoetingsplek voor de lokale bevolking kunnen worden.

Vanuit een sociaal perspectief helpen KVK's het gemeenschapsinkomen te verhogen of te laten circuleren en nieuwe banen te creëren (Peters, 2012; Wittman, Beckie en Hergesheimer, 2012).

Het SMARTCHAIN (2021) en het STRENGTH2FOOD (2021) project hebben de verschillende voordelen van KVK's samengevat in de volgende afbeeldingen:

Economische voordelen van korte voedselketens:

Figuur 2. Economische voordelen van KVK's

Sociale voordelen van korte voedselketens

Figuur 3. Sociale voordelen van KVK's

Milieuvoordelen van korte voedselketens:

Figuur 4. Milieuvoordelen van KVK's

Dit is een compilatie van algemene voordelen die we in veel KVK's zouden kunnen vinden, maar het betekent niet dat elke KVK ze zal leveren.

Daarnaast kunnen KVK's bijdragen aan verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) zoals te zien is in de volgende afbeelding.

Duurzame ontwikkelingsdoelen gerelateerd aan KVK's

1 Geen armoede

2 Geen honger

5 Gendergelijkheid

8 Waardig werk
en economische
groei

9 Industrie,
innovatie en
infrastructuur

11 Duurzame
steden en
gemeenschappen

12 Verantwoorde
consumptie en
productie

13 Klimaatactie

Lokaal eten begrijpen

Lokaal voedsel is "geproduceerd binnen een korte afstand van waar het wordt geconsumeerd, vaak vergezeld van een sociale structuur en toeleveringsketen die verschilt van het grootschalige supermarktsysteem". Dit is in overeenstemming met de bovengenoemde definitie van KVK's, aangezien dit impliceert dat er weinig schakels zijn tussen de voedselproducent en de eindverbruiker. (Wals, 2011)

In een overzicht van KVK-studies concludeerden Feldmann en Hamm (2015) dat vertrouwen in de voedselketen en de overtuiging dat lokaal voedsel gezonder is, belangrijke factoren zijn die KVK's ondersteunen. Versheid en gezondheid behoren tot de meest relevante kenmerken voor consumenten (Kvam en Bjørkhaug, 2015).

Het agroBRIDGES-project voerde een enquête uit in verschillende regio's en de bevindingen suggereren dat de belangrijkste motivatie voor consumenten die KVK-producten kopen "kwaliteitskenmerken van het product zijn in termen van smaak, versheid en gezondheid".

KVK's zijn op verschillende manieren gekoppeld aan lokale landbouw en lokaal voedsel. Er moet worden benadrukt dat KVK's niet alleen over lokaal voedsel gaan, aangezien dit concept zich richt op "ervoor zorgen dat productie, verwerking, handel en consumptie allemaal binnen een bepaalde geografische grens plaatsvinden, zonder de stadia te beperken of iets verder te overwegen dan de locatie van de betrokken actoren". Dit betekent dat, zelfs als KVK's vaak lokale voedselmarkten zijn, KVK's niet alleen over lokaal voedsel gaan. (Organisatie voor Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties, 2020)

Lokaal voedsel wordt als gezond beschouwd omdat het normaal gesproken "minder inputs zoals pesticiden, synthetische meststoffen, veevoer, water en energie" gebruikt. Deze kenmerken impliceren niet alleen een gezondheidsvoordeel, maar ook een milieuvoordeel, omdat lokaal voedsel normaal gesproken minder verpakking en minder energie nodig heeft voor opslag in vergelijking met voedsel dat in supermarkten wordt verkocht. (Augère-Granier, 2016)

Gekoppeld aan de voordelen van KVK's, worden de volgende voordelen geassocieerd met lokaal voedsel:

Elk van deze voordelen wordt hieronder in detail besproken om een overzicht te geven van hoe belangrijk KVK's zijn voor onze samenleving en waarom we ze moeten blijven ondersteunen. Specifieke voorbeelden uit verschillende landen, afkomstig uit een studie uitgevoerd in het agroBRIDGES-project, zijn opgenomen om u te helpen beter te begrijpen hoe u kunt profiteren van het kopen van lokaal voedsel van KVK's.

Hoogwaardige, verse en gezonde producten

Voor veel consumenten zijn KVK's een middel om toegang te krijgen tot hoogwaardige, verse, lokaal geproduceerde producten (Elghannam et al, 2019). KVK's leveren normaal gesproken rauwe producten, zoals groenten, fruit en biologisch voedsel, die, zoals in de volgende sectie zal worden uitgelegd, basisproducten zijn voor een gezond dieet.

Er zijn al sterke aanwijzingen dat consumenten lokaal voedsel associëren met goede smaak, versheid, zuiverheid en een positieve milieuwaaarde (Peltou-Huikko, 2013). Dit is een argument dat dominant is in mediterrane landen zoals Griekenland, waar lokaal voedsel vaak wordt gezien als een veilige en milieuvriendelijke optie.

De voedingsaspecten die verband houden met een grotere versheid van de producten, de aandacht van producenten bij het communiceren van het gezonde gebruik van grondstoffen en sociale trends van een gezonde levensstijl bevorderen de consumptie van lokaal voedsel van KVK's ook in landen als Italië, Litouwen of Polen.

Bovendien vergroten de opeenvolgende gezondheids crises in Frankrijk (gekkekozienziekte, vogel- en varkensgriep, COVID) de aantrekkelijkheid van KVK's en de vraag naar lokaal en biologisch aanbod.

Verder hebben geglobaliseerde voedselketens het concept van seizoensgebondenheid veranderd, dat grotendeels wordt gezien als een belangrijk onderdeel van duurzame en gezonde voeding. In het algemeen is de 'lokaliteit' van voedsel verbonden met 'gezondheid' door associatie met versheid, seizoensgebondenheid en betaalbaarheid. (Belletti, 2020)

Gezonde voeding

"Gezonde voeding heeft een optimale calorie-inname en bestaat grotendeels uit diverse plantaardige voedingsmiddelen, lage hoeveelheden dierlijk voedsel, bevatten onverzadigde in plaats van verzadigde vetten en beperkte hoeveelheden geraffineerde granen, sterk bewerkte voedingsmiddelen en toegevoegde suikers". (EAT-Lancet Commission , 2019)

Productkennis, transparantie en traceerbaarheid

Consumenten ervaren gegevens over productiemethoden, informatie en sociale waarden van producenten als een toegevoegde waarde die hun consumptievoorkeuren versterkt (Galli et al, 2013).

Uit een Finse studie bleek dat steeds meer consumenten weloverwogen keuzes maken voor ethische en verantwoorde voedselproductie. De beste optie voor consumenten die zich zorgen maken over de gezondheid van hun milieu zou zijn om lokale producten te kopen die in het seizoen zijn, van producenten die ecologisch verantwoorde productiemethoden gebruiken of gecertificeerde, biologische producenten zijn.

Er wordt algemeen aangenomen dat voedsel, met name fruit en groenten, hun voedingsstoffen beginnen te verliezen in de eerste 24 uur nadat ze zijn geplukt, en dat is de reden waarom lokaal voedsel dat in KVK's wordt aangeboden vaak verser is en veel voedingsstoffen bevat. Bovendien bieden KVK's levensmiddelen aan die normaal gesproken niet worden blootgesteld aan chemische producten of andere kunstmatige omstandigheden, omdat ze niet bedoeld zijn voor langeafstandstransport.

De beslissing van veel consumenten om lokaal voedsel van KVK's te kopen, wordt ondersteund door het feit dat lokale producenten kunnen worden vertrouwd en dat de traceerbaarheid van het product wordt gewaardeerd. Consumenten hebben toegang tot nauwkeurigere informatie bij het ontmoeten van de mensen die het voedsel verbouwen, en er moet worden opgemerkt dat "lokale boeren zich meestal richten op bodemgezondheid en veilige teeltpraktijken, vooral als ze biologisch boeren, en deze praktijken betekenen meestal beter smakende en voedzamere producten"(Amisson, 2022)

In Italië leren consumenten dankzij de KVK's meer over de gebruikte productietechnieken en vormen ze zo een beeld van de aspecten die ze het meest waarderen, door de boerderijen te bezoeken of rechtstreeks met de producenten te praten.

Landbouw

is "de activiteit van het verbouwen van gewassen of het houden van dieren op een boerderij" (Collins, 2017)

Gemak/efficiëntie/ toegankelijkheid

Consumenten kunnen via verschillende kanalen toegang krijgen tot lokaal voedsel en het meest geschikte kanaal kiezen op basis van hun omstandigheden en voorkeuren.

Zo zijn supermarkten in Nederland, volgens Tacken et al. (2021), het belangrijkste afzetkanaal voor KVK-producten, gevolgd door andere kanalen zoals Hotels, Restaurants en Café's (HoReCa) en boerderijwinkels.

In Denemarken winnen traditionele kanalen zoals openluchtmarkten in de steden en boerderijwinkels aan populariteit, aangevuld met nieuwere bedrijfsmodellen zoals maaltijdboxen en online verkoop. In Italië worden korte keten-boxen dan weer meer en meer geleverd door het gebruik van fietsen.

E-commerce is een groeiende KVK in landen als Finland en Denemarken. Deze trend is versneld tijdens de COVID-19-crisis en wordt vooral gedreven door nieuwe klanten die voor het eerst online voedsel proberen te kopen (Danish Agriculture & Food Council).

Boerderijwinkel

"Een winkel die rechtstreeks producten van een boerderij verkoopt".
(Strength2food project, 2020)

Box schema

"Een regeling waarbij consumenten een vast bedrag betalen voor een afgesproken hoeveelheid groenten, fruit of andere producten, die regelmatig bij hen thuis worden afgeleverd" (Project Strength2food, 2020)

In Letland zien we een ander fenomeen. Daar maken sommige KVK's deel uit van traditionele levensstijlen in plattelandsgemeenschappen en ook gedeeltelijk in steden. Boerenmarkten zijn hierbij de meest herkenbare. Eigen productie en consumptie zijn een norm in veel huishoudens, vooral in plattelandsgemeenschappen en het merendeel van de productie die rechtstreeks aan consumenten wordt verkocht, gaat naar vrienden, burens en familieleden, waardoor micro-KVK's ontstaan.

In Turkije worden de producten verkocht aan lokale marketeers, groenteboeren of voedsel- / drankbedrijven op groothandelsmarkten die ze dan doorverkopen aan de consument.

In elk land zijn er verschillende opties beschikbaar voor consumenten die toegang willen tot lokaal voedsel via KVK's en elk van de opties brengt zijn eigen voor- en nadelen met zich mee, zoals wordt uitgelegd in de sectie "Lokaal voedsel vinden in KVK's".

Groothandel

"Het verkopen van goederen in grote hoeveelheden en tegen lage prijzen, meestal om door retailers met winst te worden doorverkocht". (Lexico, 2021)

Interacties tussen producent en consument (sociale voordelen)

Wanneer consumenten lokaal voedsel kopen dat afkomstig is van KVK's, vinden er sociale interacties plaats die voordelen opleveren voor de samenleving.

Door de interactie tussen producenten en consumenten te bevorderen, maken KVK's het mogelijk om meer vertrouwen te creëren tussen beiden en om het gevoel van gemeenschap en participatie te versterken.

Modellen zoals Solidariteitsaankoopgroepen impliceren de actieve deelname van consumenten, rond een gemeenschappelijk doel. Modellen zoals de boerenmarkt maken het daarentegen mogelijk om verschillende producenten samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het aantrekken van consumenten.

Solidariteit inkoopgroep

"Een groep mensen, bijvoorbeeld huishoudens, die samenwerken bij het rechtstreeks van boeren kopen van voedsel en andere producten". (Strength2food project, 2020)

Bovendien heeft deze interactie en verbinding betrekking op sociale waarden, waarbij in de eerste plaats kwaliteitsproducten aan de consument tegen eerlijke prijzen worden gewaarborgd. In Griekenland willen consumenten bijvoorbeeld lokale productie ondersteunen om milieu- en ethische redenen (eerlijke handel of ondersteuning van de lokale economie).

In Finland en Frankrijk bouwt de productie van lokaal voedsel sociaal kapitaal op door samenwerking en het creëren van vertrouwen tussen verschillende actoren, wat op zijn beurt de vraag naar lokaal voedsel verhoogt en de marketingmogelijkheden verbetert (Glowacki-Dudka et al., 2012). Factoren die worden benadrukt door klanten die lokaal voedsel consumeren, waaronder eerlijkheid, interactie, gemeenschapszin en vertrouwen, kunnen worden beschouwd als sociaal kapitaal voor lokale voedingsbedrijven (LähiSos, 2017).

Voor consumenten wordt lokaal voedsel ook geassocieerd met interactie met de voedselproducent, meestal een kleine lokale producent. Consumenten waarderen het verhaal en de ervaring die vaak wordt geassocieerd met lokaal eten, zoals eettradities en cultuur van het gebied, waar de consumenten trots op zijn en die ze willen behouden. (Pelto-Huikko, 2013)

In Italië helpt ook de aanwezigheid van verenigingsdenken (verenigingen, consortia, coöperaties, collectief logo, enz.) de ontwikkeling van KVK en verhoogt het de toegang tot lokaal voedsel. De vlottere en betere verbinding tussen producenten en consumenten maakt het mogelijk om de verbindingen tussen stad en platteland te versterken.

In Denemarken, in de grotere steden, worden voedselgemeenschappen gezien als een volledig nieuw kanaal voor de aankoop van lokale producten, wat een zeer nauwe relatie tussen producent en consument met zich meebrengt.

KVK's kunnen ook de ongelijkheden tussen regio's verminderen. Producenten zijn meestal actief in landelijke gebieden, terwijl consumenten in de steden werken. Als gevolg hiervan verschuift de cashflow van KVK's van rijkere naar armere regio's, waardoor de consumptie wordt gestimuleerd en banen worden gecreëerd in armere regio's. Dit zou de interne migratie van dorpen en kleine steden naar grote steden kunnen verminderen.

In Denemarken, bijvoorbeeld, zorgt het agro-voedingscomplex direct en indirect voor de werkgelegenheid van 189.000 mensen, wat overeenkomt met 6,3 % van de totale Deense werkgelegenheid. In de plattelandsgemeenten is 12,8 % van de banen verbonden aan het agro-voedingscomplex.

KVK bedrijfs- en marketingmodellen

Als onderdeel van het agroBRIDGES-project zijn verschillende KVK business- en marketingmodellen geïdentificeerd.

De verschillende activiteiten die plaatsvinden in het proces om producten van de producent bij de consument te brengen geeft vorm aan de voedselketen. In opeenvolgende stadia van de keten vinden we verschillende betrokken actoren (d.w.z. boeren, verwerkers, distributeurs en detailhandelaren) die het product transformeren, verfijnen en toegevoegde waarde geven aan de voedselketen.

Deze sectie is bedoeld om de businessmodellen – en kanalen te illustreren die in het kader van het agroBRIDGES-project zijn geïdentificeerd, evenals de voor- en nadelen te benadrukken.

Kleinhandelaar

"Een persoon of bedrijf dat goederen in relatief kleine hoeveelheden aan het publiek verkoopt voor gebruik of consumptie in plaats van voor wederverkoop". (Lexico, 2021)

Community Supported Agriculture (CSA)

In dit businessmodel treden lokale consumenten op als mede-eigenaar en is er normaal gesproken een partnerschap met lokale supermarkten en boerderijwinkels. Producenten en consumenten hebben een reeds bestaande overeenkomst waarbij consumenten een lidmaatschapsbijdrage betalen of arbeidsdiensten aanbieden (of beide) in ruil voor producten.

Waarom kiezen voor deze kanalen

- Hoogwaardig voedsel voor een lokale gemeenschap met behulp van duurzame landbouwmethoden
- Meer persoonlijke benadering
- Het leveren van vers en gezond voedsel en het verbeteren van de identiteit van de gemeenschap
- Grote verscheidenheid aan producten
- Ervaring uit de eerste hand, productkennis en traceerbaarheid
- Interactie tussen producent en consument
- Hoge kwaliteit, vers en gezond voedsel

Wekelijkse leveringen zijn ook een van de kenmerken van dit model dat de volgende kanalen gebruikt om consumenten te bereiken:

- Ophalen op de boerderij
- Centrale distributielocatie
- Boerenmarkt
- Levering aan huis
- Bulk distributie

Waarom niet kiezen voor deze kanalen

- Consumenten kunnen zich overweldigd voelen door een grote hoeveelheid gevarieerd voedsel
- Hogere prijzen in vergelijking met standaardmarkten

Community supported agriculture

Afgekort CSA, is een partnerschapsmodel tussen consumenten en producenten "waarbij consumenten een deel van de risico's, beslissingen en beloningen van de productie delen". (Kort Food Supply Chain Network, 2019) Beide partijen profiteren omdat producenten een stabiel en zeker inkomen ontvangen, terwijl consumenten toegang krijgen tot vers voedsel

Lokale gemeenschap

Groep mensen binnen een lokaal geografisch gebied. (Stand4 LLC, 2021)

Face-to-face

Producenten verkopen hun producten rechtstreeks aan klanten, verbeteren de transparantie en het vertrouwen en minimaliseren voedselverspilling. Omvat volgende kanalen:

- Directe verkoop op het bedrijf of in de buurt van productielocaties
- Speciale evenementen en beurzen, boerderijevenementen
- Openluchtmarkten, lokale markten

Waarom kiezen voor deze kanalen

- Breed scala aan lokale producten
- Directe informatie beschikbaar over de herkomst van de producten en de teeltomstandigheden
- Hoge kwaliteit van producten, eerlijke prijzen en gemakkelijke bereikbaarheid
- Ervaring uit de eerste hand met productkennis en traceerbaarheid
- Interactie tussen producent en consument
- Hoge kwaliteit, vers en gezond voedsel

Waarom niet kiezen voor deze kanalen

- Onregelmatig aanbod
- Hoge prijzen
- Noodzaak om reeds vastgestelde schema's te matchen met persoonlijke tijdsbeschikbaarheid

Voedselverspilling

"verwijst naar voedsel dat geschikt is voor consumptie en dat bewust wordt weggegooid in de detailhandel en consumptiefasen" of voedsel dat verloren gaat na de oogst. (EAT-Lancet Commissie, 2019)

Lokale retail

In dit model zijn lokale producten beschikbaar voor klanten via conventionele markten. Verschillende kanalen maken deel uit van dit model:

- Gespecialiseerde winkels en marktplaatsen
- Marktplaatsen met intermediaire inschrijving
- Collectieve afzetmogelijkheden van lokale boeren
- Kleine gespecialiseerde lokale winkels
- Speciale plek bij supermarkten

Waarom kiezen voor deze kanalen

- Consumenten kunnen alle lokale producten op één plek kopen.
- Directe informatie beschikbaar over herkomst
- Toegang tot kwaliteitsproducten tegen eerlijke en redelijke prijzen
- Ervaring uit de eerste hand, productkennis en traceerbaarheid
- Interactie tussen producent en consument mogelijk
- Hoogwaardige en gezonde producten

Waarom niet kiezen voor deze kanalen

- Geen regelmatige plaatsing van bestellingen
- Kleine flexibiliteit omdat bestelde producten op bepaalde locaties op bepaalde tijden worden geleverd

Tussenpersoon

Een persoon of organisatie die voorstellen doorgeeft tussen twee mensen of groepen. (Collins, 2021)

Lokale winkel

"Een onafhankelijk lokaal bedrijf dat producten verkoopt binnen een lokale gemeenschap". (Strength2food project, 2020)

Online verkoop

Dit businessmodel omvat online platformen die landbouw- en voedingsproducten verhandelen. Er kan gewerkt worden met abonnementen die de betrokkenheid vergroten.

Via verschillende kanalen komt dit model ook ten goede aan middelgrote

Waarom kiezen voor deze kanalen

- Tijdsflexibiliteit, online tools en platformen maken het gemakkelijk om lokaal biologisch voedsel te bestellen
- Levering aan huis of op bedrijfslocaties (gemak om te consumeren)
- Snelle, betrouwbare bestelservice
- Burgers hebben toegang tot lokale en natuurlijke goederen uit duurzame en sociaal georiënteerde bronnen
- Hoogwaardige en gezonde producten

steden, omdat het lokale en boerenmarkten kan verbinden met de consumptie van eindgebruikers:

- E-commerce platform en website
- Afhalen van afleverboxen
- Bestelauto's voor stadsritten
- Netwerk van samenwerkings- en distributieagenten.

Waarom niet kiezen voor deze kanalen

- Geen directe informatie beschikbaar over voedselbron
- Consumentenervaring zonder direct contact met de producent

Meer informatie over KVK's in de verschillende geografische gebieden is samengevat in 12 factsheets die te vinden zijn in bijlage I.

Daarnaast zijn er 51 succesverhalen verzameld uit verschillende landen in Europa, zodat eindgebruikers kunnen identificeren wat geschikt is voor hun eigen omstandigheden en capaciteiten. Deze succesverhalen zijn een goede manier om te begrijpen hoe consumenten omgaan met KVK's en de voordelen die ze behalen, u kunt ze bekijken op de **agroBRIDGES-website**.

Verbeterde logistiek

Het laatste businessmodel dat in het agroBRIDGES-project is geïdentificeerd, komt overeen met verbeterde logistiek en is gebaseerd op het verlagen van transportkosten en de betrokkenheid van tussenpersonen zoals transportbedrijven of pakketdiensten.

De eerder genoemde businessmodellen richtten zich op diverse klantsegmenten, voornamelijk individuele consumenten, kleine winkels of groepen. Het businessmodel 'verbeterde logistiek' richt zich op B2B- en B2C-klantsegmenten. In die zin zijn consumenten niet alleen individuele gebruikers, maar ook kruidenierswinkels en gezonde voedingswinkels, kantines op werkplekken, bedrijven, scholen of universiteiten.

Er is een samenwerking tussen producenten om een gezamenlijke entiteit te ontwikkelen om transport en verpakking te verbeteren

Waarom kiezen voor deze kanalen

- Hoge kwaliteitsnormen garanderen de versheid van producten
- Het transport van voedsel wordt door een bedrijf uitgevoerd dat gespecialiseerd is in transport van biologische voeding en producten met een beperkte houdbaarheid
- Concurrerende prijs
- Traceerbaarheid

Waarom niet kiezen voor deze kanalen

- Voedsel verdeeld in specifieke centra en locaties
- Geen directe aanbevelingen voor verkopers beschikbaar

Voordelen van gezonde voeding

Voordelen van gezonde voeding

Na een blik gericht te hebben op KVK's en hun verband met lokaal voedsel, kunnen we ons nu concentreren op de voordelen van gezonde voeding.

Een gezond dieet vereist een "optimale calorie-inname en bestaat grotendeels uit een diversiteit aan plantaardig voedsel, lage hoeveelheden dierlijk voedsel, onverzadigde in plaats van verzadigde vetten en beperkte hoeveelheden geraffineerde granen, sterk bewerkte voedingsmiddelen en toegevoegde suikers". (EAT-Lancet Commissie , 2019)

Een gezond dieet moet niet worden opgevat als iets algemeen en direct toepasbaar op alle individuen maar houdt rekening met factoren zoals leeftijd, individuele kenmerken, geografische en demografische omstandigheden, enz. Bovendien kunnen de voordelen van een gezond dieet ook verschillen tussen volwassenen en kinderen.

In figuur 1 hebben centra voor ziektebestrijding en -preventie (2021) de belangrijkste voordelen samengevat die een gezond dieet biedt voor volwassenen en kinderen. De meeste voordelen zijn hetzelfde, terwijl andere gerelateerd zijn aan specifieke situaties, afhankelijk van de leeftijd.

Plantaardige voeding

omvat fruit, groenten, noten, zaden en volkorengranen.

VOORDELEN VAN GEZOND ETEN voor volwassenen

Kan u helpen
langer te leven

Verlaagt het risico op
hartaandoeningen,
diabetes type 2 en
sommige vormen
van kanker

Houdt huid,
tanden en ogen
gezond

Ondersteunt gezonde
zwangerschappen en
borstvoeding

Ondersteunt
spieren

Verhoogt de
immuuniteit

Helpt het
spijsverterings-
stelsel te
functioneren

Versterkt
botten

Helpt bij het
bereiken en
behouden van een
gezond gewicht

VOORDELEN VAN GEZOND ETEN voor kinderen

Houdt huid,
tanden en ogen
gezond

Ondersteunt de
ontwikkeling van
de hersenen

Ondersteunt
spieren

Ondersteunt
gezonde groei

Helpt bij
het bereiken en
behouden van een
gezond gewicht

Verhoogt de
immuuniteit

Versterkt
botten

Helpt het
spijsverteringsstelsel
te functioneren

We kunnen de voordelen voor volwassenen op twee manieren groeperen, de voordelen gericht op het voorkomen van voedingsgerelateerde aandoeningen, en voordelen gericht op het verbeteren van de gezondheid, wat op de lange termijn ook bepaalde aandoeningen voorkomt:

1 Voorkomen van aandoeningen: Een gezonde voeding draagt bij tot het behouden van een adequaat gewicht, wat in veel gevallen een risicofactor is voor sommige aandoeningen zoals “obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, sommige soorten kanker en botproblemen.”(Wereldgezondheidsorganisatie, 2021)

- Hartziekte: het soort voedsel dat we consumeren kan een directe invloed hebben op onze bloeddruk, wat kan leiden tot een hartaanval of andere soorten hartaandoeningen. Studies tonen aan dat het mogelijk is "om tot 80% van de vroegtijdige hartaandoeningen en beroertediagnoses te voorkomen met veranderingen in levensstijl, zoals meer fysieke activiteit en gezonder eten" (Crichton-Stuart, 2020)

- Kankerrisico: Aan de ene kant kunnen antioxidanten in specifieke voedingsmiddelen cellen beschermen tegen schade. Aan de andere kant, verhoogt de consumptie van verzadigde vetten of voedsel met grote hoeveelheden toegevoegde suikers het risico op sommige kankers zoals maag-darmkanaalkankers.

Botproblemen: voedsel met grote hoeveelheden calcium en magnesium draagt bij tot sterke botten, waardoor het risico op osteoporose wordt

2

Verbeteren van de
algehele gezondheid:

- Gezondheid van de hersenen: je hersenen kunnen ook profiteren als een gezond dieet je geheugen verbetert.

- Slapen: het verminderen van de inname van verzadigde vetten, alcohol of cafeïne kan helpen om een goede nachtrust te hebben.

- Persoonlijke stemming: Sommige studies hebben aangetoond dat het soort voedsel dat je eet van invloed kan zijn op symptomen van depressie en vermoeidheid. Een dieet met een hoge glycemische belasting kan de kans op die symptomen bijvoorbeeld verhogen.

- Interne gezondheid: het voedsel dat je eet, kan goede bacteriën helpen gedijen in de dikke darm, waardoor het gemakkelijker wordt om zijn rol in het metabolisme en de spijsvertering uit te voeren.

Om deze redenen doen verschillende internationale instellingen, overheidsinstanties en nationale regeringen veel inspanningen om het bewustzijn te vergroten over het belang van gezonde gewoonten, vooral als het verband houdt met onze voedselconsumptiepatronen. Dit vertaalt zich in nationaal beleid, voedingsplannen en financieringsmogelijkheden.

Omdat het agroBRIDGES-project zich richt op 12 hoofdregio's, vonden we het belangrijk om de verschillende nationale voedingsplannen op te nemen, zodat u een idee kunt krijgen van wat deze landen doen op het gebied van het bevorderen van gezond voedsel:

- Denemarken
- Frankrijk
- Finland
- Griekenland
- Ierland
- Italië
- Letland
- Litouwen
- Nederland
- Polen
- Spanje
- Turkije

Gewoontes veranderen

Er is bezorgdheid over dit onderwerp omdat sommige studies hebben aangetoond dat er een "overmatig verbruik van energie, verzadigde vetten, transvetten, suiker en zout is; een lage consumptie van groenten, fruit en volle granen; het aantal mensen met obesitas toeneemt en dit alles verkort niet alleen de levensverwachting, maar schaadt ook de levenskwaliteit". (Wereldgezondheidsorganisatie, 2021)

De meeste mensen vinden het moeilijk om van een ongezond dieet naar een gezond dieet te gaan. Goede gewoontes kunnen worden aangeleerd en met enige moeite kan iedereen overschakelen naar een gezondere levensstijl. Om deze reden hebben we enkele tips en belangrijke aspecten van een gezond dieet samengevat die u kunnen helpen om deze levensstijl aan te nemen. Let wel, naast een gezond dieet is ook fysieke activiteit van belang.

Decaloog van een gezond dieet:

1 Vermijd frisdranken en drink meer water

2 Vermijd bewerkt vlees en probeer minstens 1 dag /week geen vlees te eten

3 Neem ten minste 50% verse producten op in uw maaltijden.

4 Eet groenten en fruit, vul de helft van je bord bij elke maaltijd en snack. Vervang fruit niet door 100% natuurlijke sappen, omdat ze minder vezels bevatten.

5 Kies volkoren voedsel in plaats van bewerkte of geraffineerde granen, vul een kwart van je bord met volkoren voedsel.

6 Consumeer elke dag eiwitrijk voedsel, vul een kwart van je bord hiermee

7 Vermijd ultra-bewerkte voedingsmiddelen

8 Koop lokale producten en bereid de meeste van uw maaltijden thuis, laat u inspireren door seizoensgebonden producten die u lokaal zou kunnen kopen

9 Zoek op internet naar nieuwe en interessante gezonde recepten en maak een kalender met daarin wat je elke dag gaat eten, op die manier is het makkelijker om het voedsel dat je eet in balans te brengen.

10 Als u verpakt voedsel koopt, lees dan de voedingstabel, zodat u zich bewust bent van wat u eet

Verse producten

Deze producten hebben een directe invloed op het succes van korte voedselketens, omdat sommige consumenten de neiging hebben om lokaal voedsel te kopen met de bedoeling om versere producten te vinden dan die ze in supermarkten of andere winkels vinden (Short Food Supply Chain Network, 2019).

U kunt altijd een arts of diëtist vragen om u te helpen bij het vinden van een geschikt gezond dieet voor uw specifieke geval. Onthoud altijd dat je "energie-inname (calorieën) in balans moet zijn met het energieverbruik"(Wereldgezondheidsorganisatie, 2020)

We raden u aan om van tevoren de lijst met dingen die u wilt kopen op te stellen en te identificeren waar u deze kunt vinden. Als je lokaal koopt, kun je gezond, vers voedsel krijgen en help je lokale gezinnen. De voordelen van lokaal kopen en KVK's zijn al in de vorige sectie genoemd.

Vers voedsel

Voedsel "dat niet wordt bewaard door inblikken of uildrogen of invriezen of roken". (IXL Learning, n.d.)

Training & Opleiding

Training & Opleiding

Zoals eerder vermeld, is een van de relevante aspecten waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot KVK's en lokaal voedsel het vergroten van het bewustzijn en het opleiden van burgers over gezonde gewoonten. Daarom is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn en gaat het eerste deel van dit handboek over een aantal belangrijke concepten en informatie over lokaal voedsel, KVK's en gezonde gewoonten.

Dit tweede gedeelte bevat informatie over hoe u anderen kunt opleiden. Er worden tips en middelen gedeeld voor het uitvoeren van activiteiten om kennis over te dragen.

Algemene informatie & tips

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen waar we het over hebben als we het hebben over het opleiden van anderen. Voor de toepassing van deze sectie is onderwijs “de handeling of het proces van het overdragen of verwerven van algemene kennis of vaardigheden”. Dit impliceert dat iemand een expert is of kennis heeft over een specifiek onderwerp (trainer, facilitator, docent of professor) en dat iemand anders wil leren (stagiair, leerling of student).

Bedoeling is dat je voldoende informatie hebt zodat je als trainer of facilitator kunt optreden en kennisoverdrachtsactiviteiten kunt uitvoeren via verschillende middelen en technieken.

Middelen en technieken om anderen te inspireren en op te leiden

Lesgeven en leren kan complex zijn omdat elke persoon op verschillende manieren kennis verwerft. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een bepaalde inhoud begrijpen, moeten facilitators verschillende strategieën of lesmethoden gebruiken om hun prestaties te verbeteren, de inhoud aan te passen, leerlingen te motiveren en kennis vorm te geven.

Educatieve methodes

Onderwijsmethoden zijn een reeks leermiddelen, technieken, strategieën en methoden die leraren gebruiken om de participatie van studenten te vergroten en een actieve en zinvolle ervaring in het leerproces te garanderen.

Onderwijsmethoden zijn een reeks leermiddelen, technieken en methoden die leraren gebruiken om de participatie van studenten te vergroten en een actieve en zinvolle ervaring in het leerproces te garanderen.

Er bestaat echter niet één, meest effectieve methode. Alles hangt vooral af van de context waarin de methode wordt geïmplementeerd en van de kenmerken van de groep. Het belangrijkste is om de leerling te stimuleren en zo nieuwsgierigheid en op zijn beurt de wens om te leren op te wekken.

Er zijn veel verschillende technieken die worden gebruikt bij kennisoverdrachtsactiviteiten, maar voor dit handboek zullen we ons richten op trending onderwijstechnieken die de deelnemer actief betrekken bij het leerproces:

- Flipped classroom of omgekeerd klaslokaal: Bij deze techniek gaan studenten de te bespreken leerstof voorafgaand aan de les bestuderen en voorbereiden. Op deze manier hebben studenten thuis al de basisbegrippen geassimileerd en kan de klas zich concentreren op het oplossen van eventuele twijfels die ze hebben over het onderwerp, of op wat de meeste nieuwsgierigheid heeft gegenereerd.

- Gamification (spelletjes): het is waarschijnlijk de leukste techniek omdat het gebaseerd is op spelenderwijs leren. Door middel van gamification leert de student zonder het echt te beseffen. Het belangrijkste doel van gamification is om de motivatie te vergroten en het gedrag van studenten te versterken, zodat ze problemen dynamisch kunnen oplossen.

- Discussies en debatten: Deze techniek impliceert dat het publiek betrokken is bij het leerproces. Studenten kunnen van tevoren worden voorbereid met informatie of ze kunnen worden gevraagd om voor het eerst in de klas over het onderwerp na te denken. De keuze hangt af van de doelstellingen en beoogde resultaten.

- Interactie via sociale medianetwerken: In een tijdperk waarin communicatietechnologie overal om ons heen is, kunnen sociale netwerken (sociale media) sterke bondgenoten zijn voor leraren. Op deze manier zullen studenten die via sociale netwerken communiceren extra motivatie hebben om te leren. Dit kan hand in hand gaan met een online discussie of debat of met een communicatiecampagne om te sensibiliseren.

- Probleemgestuurd leren of case study methode: Dit is een actieve leertechniek die zich richt op onderzoek, leren en reflectie om de oplossing en conclusie van het gestelde probleem te bereiken. Het oplossen van het probleem wekt nieuwsgierigheid op en bevordert creativiteit, stimuleert leren, besluitvorming en argumentatie. Elke facilitator moet op een pedagogische manier projecten ontwerpen die geschikt zijn voor hun studenten en moeten daarbij rekening houden met leeftijd en kennisniveau.

Speciale aandacht moet worden besteed aan e-learningtechnieken, want zelfs als de bovengenoemde technieken online kunnen worden toegepast, is het leerproces anders. De term e-learning, bedacht door de onderwijsexpert Elliott Masie, verwijst naar het gebruik van netwerktechnologie om onderwijs te ontwerpen, distribueren, selecteren, beheren en delen (Bioscoop8, 2021). Dit kan betrekking hebben op eenvoudige educatieve middelen zoals video's, artikelen, podcasts of ander materiaal dat op internet te vinden is, tot goed gestructureerde cursussen met een groter bereik. In het gedeelte 'Nuttige bronnen en materialen' vindt u materialen die gebruikt kunnen worden in e-learningprogramma's.

Hoe een goede facilitator te zijn

Naast de technieken die worden gebruikt om kennis te verspreiden, kun je ook werken aan je vaardigheden en methoden om interesse te wekken.

1

GEBRUIK TECHNOLOGIE

Er zijn verschillende digitale tools beschikbaar.

2

VERTEL EEN VERHAAL

Mensen begrijpen en onthouden verhalen beter dan geïsoleerde gegevens, dus het presenteren van de informatie door middel van verhalen kan een zeer nuttige techniek zijn om duidelijker over te komen.

3

PAS DE MANIER WAAROP U COMMUNICEERT AAN

Zorg ervoor dat u duidelijke en toegankelijke taal gebruikt die geschikt is voor uw publiek. Als het gaat om lesgeven, is leeftijd van cruciaal belang. Volwassenen en kinderen leren niet op dezelfde manier of in hetzelfde tempo, en als leraren moeten we weten hoe we ons aan elk type student moeten aanpassen.

4

DENK AAN JE PUBLIEK

Richt je niet op wat je zou willen onderwijzen, maar op wat je studenten misschien willen leren.

5

MAAK HET DYNAMISCH

Onderwijs kan dynamisch worden gemaakt, niet alleen in de manier waarop de inhoud wordt gepresenteerd, maar ook door actieve deelname aan te moedigen

Onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen

Er is een verschil tussen het opleiden van kinderen, jongeren en volwassenen, omdat zij niet in hetzelfde tempo leren. Het brein van een volwassene is gewend om geconsolideerd te leren en ze zijn in staat om informatie te begrijpen die complexer is. In alle gevallen is het echter belangrijk om die inhoud te delen die voor de doelgroep het meest relevant is en die hun interesse zal wekken.

Als consumenten zullen ze waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in de voordelen van lokaal voedsel en KVK's. Hiertoe raden we u aan de volgende structuur te gebruiken bij het delen van kennis:

1. Met behulp van de sectie "KVK & lokaal voedsel in Europa" kunt u beginnen met het uitleggen van de belangrijkste definities die in de tekstvakken zijn opgenomen. U moet de verschillende economische, sociale en milieuvoordelen van KVK's benadrukken.

2. Je kunt doorgaan met uit te leggen wat lokaal voedsel is en waar je het kunt vinden via KVK's. In dit handboek hebben we enkele voorbeelden opgenomen uit specifieke landen, dus als u een publiek uit die regio's hebt, kunt u die informatie opnemen, omdat het voor hen gemakkelijker wordt om te begrijpen wat u zegt. Als u ervoor

kiest om de verschillende bedrijfsmodellen te vermelden die lokaal voedsel via KVK's toegankelijk maken, raden we u aan om naar specifieke plaatsen te verwijzen in plaats van naar de modellen, omdat het voor het publiek gemakkelijker zal zijn om ze te onthouden, bijv. pick-up op de boerderij, lokale markten, e-commerce platforms, enz.

3. Eén van de voordelen van lokaal voedsel is dat het de toegang tot gezond voedsel ondersteunt, en daarom kunt u gebruik maken van de informatie in het speciale gedeelte rond voeding en gezondheid van dit handboek.

Dit is een basisstructuur omdat het de informatie samengevat presenteert. Voor elk van de genoemde punten zou echter een specifieke trainingssessie kunnen worden georganiseerd. Beslissen over de informatie waarop u zich wilt concentreren, hangt helemaal af van het publiek.

Kinderen ervaren twee fundamentele stadia van groei en socialisatie waarin ze consumptiepatronen aanleren en hoe ze zich moeten gedragen. De eerste hiervan is het gezin, een plek waar basisfuncties worden geleerd, zoals spreken en eten, naast het leren van de waarden en sociale normen die hun toekomst zullen leiden. De tweede is school, waar ze opgroeien in een wereld tussen hun leeftijdsgenoten en volwassenen, en nieuwe kennis assimileren.

Kinderen leren sneller en versterken kennis gemakkelijker wanneer de twee fundamentele stadia hand in hand gaan. Dit betekent dat kinderen een voorkeur voor lokaal voedsel aanleren via een lang proces dat zich zowel op school als binnen het gezin afspeelt.

Als kinderen interesse tonen in het delen van hun twijfels en ideeën thuis, zijn ze gemakkelijker in staat om te leren en hebben ze meer aanmoediging om deel te nemen aan lessen en buitenschoolse activiteiten. Bovendien, wanneer ouders nieuwsgierig zijn naar de onderwerpen die hun kinderen leren, kunnen leerlingen hun kennis nog meer bevestigen. Scholen en gezinnen delen de taak van het opleiden. Om deze reden moeten volwassenen voldoende basiskennis hebben, zowel voor zichzelf als voor het aanleren aan hun kinderen.

Hoewel gezinnen en scholen de belangrijkste agenten zijn voor het opleiden van kinderen, is de aanpak die elk moet volgen anders. Op school zouden kinderen alle voedselgerelateerde onderwerpen moeten hebben die in de vorige sectie zijn genoemd als onderdeel van hun curriculum. Leraren kunnen bijvoorbeeld gamification-technieken gebruiken en kinderen uitnodigen om deel te nemen aan enkele uitdagingen waarbij ze actief moeten deelnemen aan het identificeren van de voordelen van lokaal voedsel of gezonde voeding. Als we ons richten op een gezin, zou het belangrijker zijn dat kinderen bekend zijn met consumptiepatronen die gezond voedsel van KVK's bevatten.

In het gedeelte "Nuttige bronnen" vindt u aanpasbare afbeeldingen die gebruikt kunnen worden in het leerproces. Ze zijn hier **te downloaden**.

Organiseren van kennisoverdrachtsactiviteiten

– Webinar als succescase

Er zijn veel mogelijkheden om anderen te onderwijzen en te inspireren. Als u een school bent, kunt u gebruik maken van de infographics, woordonderzoek en bewerkbare afbeeldingen die we hebben opgenomen in het gedeelte 'Nuttige bronnen'.

Als u jongeren of volwassenen wilt opleiden, raden we u aan om onze webinars over **gezonde voeding en voordelen van** lokaal voedsel te bekijken als een voorbeeld van het soort inhoud dat u kunt delen en hoe u dit kunt aanpakken.

In de afgelopen jaren zijn webinars uitgegroeid tot een van de meest succesvolle manieren om grote aantallen doelgroepen te bereiken met een brede geografische spreiding. We nemen daarom enkele tips op over het organiseren van webinars als een van de meest succesvolle manieren om anderen te leren over lokaal voedsel en KVK's:

De eerste stap is om te bepalen welk type sessie het meest geschikt is. We kunnen kiezen uit verschillende structuren zoals de Mainstage Style, die bestaat uit een introductie, gevolgd door een kernpresentatie en eindigend met een samenvatting en dank- of administratieve opmerkingen.

1. WAT VOOR SESSIE WILLEN WE?

W – Welkom

I – Inleiding van panelleden

P – Presentatie

MC – Door moderator gestelde vragen gericht aan het panellid

Q&A – Vragen uit het publiek gericht aan een panelleden

S – Samenvatting

T – Dank u/administratieve opmerkingen

Als interactie gewenst is, dan is er de optie voor een Q&A-stijl, die tijd biedt voor het stellen van vragen. Er zijn verschillende opties beschikbaar. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een panel met verschillende panelleden, met of zonder een moderator om het gesprek tussen het panel en het publiek te stimuleren.

Het wordt aanbevolen om externe sprekers uit te nodigen, omdat dit helpt om een groter publiek aan te trekken. Het webinar wordt ook interessanter naarmate verschillende perspectieven worden opgenomen.

Nadat u de eerste structuur hebt gepland, kunt u kijken naar het type interactie dat u met uw publiek wilt hebben. U kan kiezen uit een workshopstijl waarbij mensen actief deelnemen, en bijvoorbeeld een software tool gebruiken om vragen te beantwoorden.

Mentimeter is een populaire keuze hiervoor omdat het vrij eenvoudig is en het een gratis versie heeft. Naast het maken van interactieve presentaties, is het gemakkelijk om met deze software vragen, polls en quizzes op te nemen. Dit creëert veel betrokkenheid en participatie, is eenvoudig te gebruiken en kan onafhankelijk van webinar-software worden gebruikt.

Als u een stap verder wilt gaan, kunt u enkele oefeningen ontwerpen of het publiek in staat stellen om in groepen te werken, omdat dit zorgt voor diepere inzichten die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor classificatie en meestal vrij hoge betrokkenheid en gebruikerstevredenheid opleveren.

Dit brengt wel hogere kosten met zich mee, omdat dergelijke activiteiten een aanzienlijke voorbereiding vereisen en het gebruik van betaalde softwaretools zoals GoToTraining vereisen.

Een meer innovatieve methode voor online evenementen is het gebruik van co-creatie oefeningen. Ze bieden vergelijkbare voordelen als het werken in groepen, maar vereisen een bekwame facilitator, solide planning en het gebruik van externe tools zoals Miro.

Op dit punt is het mogelijk om de kernsoftware te selecteren die in de sessie moet worden gebruikt. Er zijn veel opties beschikbaar, waaronder Teams, Zoom, GoToMeeting en andere.

Je kunt het webinar opnemen en uploaden naar Youtube om een hoger publiek te bereiken en beschikbaar te maken voor mensen die op dat moment niet aanwezig konden zijn. Als u van plan bent dit te doen, is het belangrijk om mensen op de hoogte te stellen dat de sessie wordt opgenomen vanwege de privacywetgeving.

Zodra het webinar voorbij is, is het aanbevolen om een follow-up e-mail te sturen naar alle deelnemers met de sessie-opname, de PowerPoint-presentaties in PDF versie en het document met alle vragen en antwoorden van de sessie.

Tot slot zijn hier een paar ideeën om uw online evenement of webinar te promoten:

- Gebruik een pop-up of schuifregelaar op uw website om uw evenement te promoten bij gerelateerde informatie
- E-mail naar instellingen die kunnen helpen bij de verspreiding
- Publiceer relevante content in een blogpost of in de nieuwssectie op je website
- E-mail naar belanghebbenden die mogelijk geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het webinar
- Deel het op sociale mediakanalen
- Stuur een persbericht naar de media

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen

Deze sectie bevat verschillende definities en concepten die relevant zijn voor lokaal voedsel en die zullen helpen bij het verkrijgen van een goed begrip van korte voedselketens. Inbegrepen zijn ook uitleg van concepten met betrekking tot manieren om met boeren om te gaan en lokaal voedsel te kopen.

Agrarische kennis- en innovatiesystemen

De term verwijst naar de "manieren waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan binnen een land of een regio, inclusief landbouwpraktijken, bedrijven, autoriteiten, onderzoek, enz."(EIP-AGRI-ondersteuningsfaciliteit, 2018)

Agro-ecologische landbouw

probeert "stabiele voedselproductiesystemen te creëren die bestand zijn tegen verstoringen van het milieu, zoals klimaatverandering en ziekte". (Shulman, 2020)

Agro-ecologie

Deze benadering "past tegelijkertijd ecologische en sociale concepten en principes toe op het ontwerp en beheer van voedsel- en landbouwsystemen. Het streeft ernaar de interacties tussen planten, dieren, mensen en het milieu te optimaliseren en tegelijkertijd rekening te houden met de sociale aspecten die moeten worden aangepakt voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem". (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2018)

Box schema

"Een regeling waarbij consumenten een vast bedrag betalen voor een afgesproken hoeveelheid groenten, fruit of andere producten, die regelmatig bij hen thuis worden afgeleverd"(Strength2food project, 2020)

Clean label

Dit omvat de ingrediëntenlijsten, wat er op de verpakking wordt geadverteerd en de impact van het product op het milieu en de mens.(Lascom, 2018)

Community Supported Agriculture

Afgekort tot CSA, is een partnerschapmodel tussen consumenten en producenten "waarbij consumenten een deel van de risico's, beslissingen en beloningen van de productie delen". Beide partijen profiteren omdat producenten stabiele en zekere inkomens ontvangen, terwijl consumenten toegang krijgen tot vers voedsel. (Kort Food Supply Chain Network, 2019)

Consument

"Een persoon die goederen of diensten koopt voor eigen gebruik"(Cambridge University Press, 2018)

Gemaksgoed

Een item "dat op grote schaal beschikbaar is en vaak wordt gekocht met minimale inspanning" en het wordt normaal gesproken gekocht als onderdeel van een gewoonte. In deze categorie kunnen we goederen vinden zoals voorgesneden groenten of fastfood. (Kenton, 2021)

Onderwijs

De handeling of het proces van het overdragen of verwerven van kennis (Random House, 2016)

Educatieve technieken

Een set van leermiddelen, technieken, strategieën en methoden die leraren gebruiken om de participatie van studenten te vergroten en te zorgen voor een actieve en zinvolle ervaring in het leerproces.(Collins, 2017)

E-learning

"Het gebruik van netwerktechnologie voor het ontwerpen, distribueren, selecteren, beheren en delen van learning s"(Cinema8, 2021)

Levering op de boerderij

"Retailmarkt optie waarbij consumenten landbouwproducten thuisbezorgd krijgen". (Strength2food project, 2020)

Boerderijwinkel

"Een winkel die rechtstreeks producten van een boerderij verkoopt".(Strength2food project, 2020)

Boerencoöperatie

"Een groep boeren die samenwerken op bepaalde gebieden van activiteiten en middelen bundelen, bijvoorbeeld voor productie, marketing en detailhandel".(Strength2food project, 2020)

Boerenmarkt

"Een fysieke retailmarktplaats waar boeren hun producten van eigen bodem, evenals andere verwerkte goederen, rechtstreeks aan consumenten kunnen verkopen".(Strength2food project, 2020)

Landbouw

"De activiteit van het verbouwen van gewassen of het houden van dieren op een boerderij"(Collins, 2017)

Voedselhub

"Een centraal gelegen faciliteit die de aggregatie, opslag, verwerking, marketing en distributie van lokaal geproduceerd voedsel ondersteunt".(Strength2food project, 2020)

Voedselverlies

Dit "gebeurt voordat het voedsel de consument bereikt als een onbedoeld gevolg van landbouwprocessen of technische beperkingen in de productie-, opslag-, verwerkings- en distributiefasen". (EAT-Lancet Commissie , 2019)

Voedselkilometers

De "afstand tussen de plaats waar voedsel wordt verbouwd of gemaakt, en de plaats waar het wordt gegeten".(Cambridge University Press, 2019)

Voedselproducent

Een "persoon die teelde, verwerkte, bereide, vervaardigde of anderszins toegevoegde waarde toevoegde aan het voedingsproduct".(Law Insider, 2017)

Voedselsysteem

Dit omvat "alle elementen en activiteiten die betrekking hebben op de productie, verwerking, distributie, bereiding en consumptie van voedsel".(EAT-Lancet Commissie , 2019)

Voedselverspilling

"verwijst naar voedsel dat geschikt is voor consumptie en dat bewust wordt weggegooid in de detailhandel en consumptiefasen" of voedsel dat verloren gaat na de oogst. (EAT-Lancet Commissie , 2019)

Vers

Wanneer het wordt gebruikt met betrekking tot groenten en fruit, verwijst het naar groenten en fruit die niet zijn verwerkt (bijvoorbeeld ingeblikt, gepekeld, of bevroren).(Ladingen, 2017)

Vers voedsel

Voedsel "dat niet wordt bewaard door inblikken of uitdrogen of invriezen of roken".(IXL Learning, n.d.)

Verse producten

Deze producten hebben een directe invloed op het succes van korte voedselketens, omdat sommige consumenten de neiging hebben om lokaal voedsel te kopen met de bedoeling versere producten te vinden dan die ze in supermarkten of andere winkels vinden.(Kort Food Supply Chain Network, 2019)

Geografische aanduiding

Een "label dat wordt gebruikt op producten die een specifieke geografische oorsprong hebben en kwaliteiten of een reputatie bezitten die te wijten zijn aan die oorsprong". (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, 2018)

Richtlijnen voor groene overheidsopdrachten

Groene overheidsopdrachten worden in de mededeling van de Europese Commissie als "Overheidsopdrachten voor een beter milieu" gedefinieerd, zijnde een proces waarbij overheidsinstanties gedurende hun hele levenscyclus goederen en diensten met een verminderd milieueffect proberen aan te schaffen in vergelijking met goederen en diensten met dezelfde primaire functie die anders zouden worden aangeschaft. Een van de door de Commissie aangewezen prioritaire sectoren is voedsel en catering.(agroBRIDGES Consortium, 2021)

Gezonde voeding

"Gezonde voeding heeft een optimale calorie-inname en bestaat grotendeels uit diverse plantaardige voedingsmiddelen, lage hoeveelheden dierlijk voedsel, bevatten onverzadigde in plaats van verzadigde vetten en beperkte hoeveelheden geraffineerde granen, sterk bewerkte voedingsmiddelen en toegevoegde suikers". (EAT-Lancet Commissie , 2019)

Tussenpersoon

Een persoon of organisatie die voorstellen doorgeeft tussen twee mensen of groepen.(Collins, 2021)

Lokaal voedsel

Voedsel dat "wordt geproduceerd op korte afstand van waar het wordt geconsumeerd, vaak vergezeld van een sociale structuur en toeleveringsketen die verschilt van het grootschalige supermarktsysteem".(Wals, 2011)

Lokale gemeenschap

Een groep mensen binnen een lokaal geografisch gebied. (Stands4 LLC, 2021)

Lokale winkel

"Een onafhankelijk lokaal bedrijf dat producten verkoopt binnen een lokale gemeenschap".(Strength2food project, 2020)

Off Farm Sales

Wanneer het product niet op het terrein van de landbouwer wordt verkocht, maar op een nabijgelegen locatie met duidelijke productidentificatie (bijv. boerenmarkten, voedsel festivals, coöperaties, betrouwbare en nabijgelegen HoReCa en detailhandelaren).(agroBRIDGES Consortium, 2021)

Boerderijverkoop

"Een retailmarktoptie waarbij consumenten rechtstreeks producten van eigen bodem van de boerderij kunnen kopen ", bijv. Boerderijwinkels, gastvrijheid op de boerderij, verkoop langs de weg of zelfpluk. (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Biologische landbouw

"is een landbouwmethode die gericht is op het produceren van voedsel met behulp van natuurlijke grondstoffen en processen" en met minder impact op het milieu. (Europese Commissie, 2021)

Plantaardige voeding

Het omvat fruit, groenten, noten, zaden en volle granen.

Zelfpluk

"Een regeling waarbij consumenten direct groenten en fruit van een boerderij kunnen plukken of oogsten, waarbij een afgesproken bedrag wordt betaald op basis van mandgewicht/ waarde". (Strength2food project, 2020)

Overheidsopdrachten

Het verwijst naar het "proces waarbij overheidsinstanties, zoals overheidsdiensten of lokale autoriteiten, goederen of diensten van bedrijven kopen". (Europese Commissie, 2018)

Kleinhandelaar

"Een persoon of bedrijf dat goederen in relatief kleine hoeveelheden aan het publiek verkoopt voor gebruik of consumptie in plaats van voor wederverkoop". (Lexico, 2021)

Verkoop op afstand

Dit model richt zich op korte voedselketens waar voedsel buiten de productieregio wordt verkocht en geleverd, maar informatie is naar behoren geëtiketteerd en ingebed om met de meest nauwkeurige details aan consumenten te worden overgedragen. Directe leveringen op de boerderij via verschillende leveringsschema's, internetverkoop of speciaalzaken sluiten zich aan bij dit type korte voedselketen (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Verkoop in de buurt

Dit model omvat zowel face-to-face methoden (consument koopt rechtstreeks vertrouwend op persoonlijke interactie) als nabije korte voedselketens (voedsel wordt geproduceerd en verkocht in een bepaalde productieregio) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Zelfbedieningsautomaat

"Een voedseldistributieoptie waarbij consumenten verse producten kunnen kopen, geleverd door lokale producenten in de buurt, door eigen / verstrekte containers te vullen".

Korte voedselketens (KVK's)

Ten behoeve van het agroBRIDGES-project is een definitie ontwikkeld en overeengekomen die duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is: korte voedselketens hebben zo min mogelijk verbindingen tussen de voedselproducent en de consument / burger die het voedsel eet.

Zelfpluk

"Een regeling waarbij consumenten direct groenten en fruit van een boerderij kunnen plukken of oogsten, waarbij een afgesproken bedrag wordt betaald op basis van mandgewicht/ waarde". (Strength2food project, 2020)

Overheidsopdrachten

Het verwijst naar het "proces waarbij overheidsinstanties, zoals overheidsdiensten of lokale autoriteiten, goederen of diensten van bedrijven kopen". (Europese Commissie, 2018)

Kleinhandelaar

"Een persoon of bedrijf dat goederen in relatief kleine hoeveelheden aan het publiek verkoopt voor gebruik of consumptie in plaats van voor wederverkoop". (Lexico, 2021)

Verkoop op afstand

Dit model richt zich op korte voedselketens waar voedsel buiten de productieregio wordt verkocht en geleverd, maar informatie is naar behoren geëtiketteerd en ingebed om met de meest nauwkeurige details aan consumenten te worden overgedragen. Directe leveringen op de boerderij via verschillende leveringsschema's, internetverkoop of speciaalzaken sluiten zich aan bij dit type korte voedselketen (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Verkoop in de buurt

Dit model omvat zowel face-to-face methoden (consument koopt rechtstreeks vertrouwend op persoonlijke interactie) als nabije korte voedselketens (voedsel wordt geproduceerd en verkocht in een bepaalde productieregio) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Zelfbedieningsautomaat

"Een voedseldistributieoptie waarbij consumenten verse producten kunnen kopen, geleverd door lokale producenten in de buurt, door eigen / verstrekte containers te vullen".

Korte voedselketens (KVK's)

Ten behoeve van het agroBRIDGES-project is een definitie ontwikkeld en overeengekomen die duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is: korte voedselketens hebben zo min mogelijk verbindingen tussen de voedselproducent en de consument / burger die het voedsel eet.

Solidariteitsinkoopgroep

"Een groep mensen, bijvoorbeeld huishoudens, die samenwerken bij het rechtstreeks van boeren kopen van voedsel en andere producten".

Toeleveringsketen

Het kan worden gedefinieerd als het "volledige systeem van het produceren en leveren van een product of dienst, vanaf het allereerste beginstadium van de inkoop van de grondstoffen tot de uiteindelijke levering van het product of de dienst aan eindgebruikers".

Duurzaam voedselsysteem

Het "levert voedselzekerheid en voeding voor iedereen op zo'n manier dat de economische, sociale en ecologische basis om voedselzekerheid en voeding voor toekomstige generaties te genereren niet in het gedrang komt".

Groothandel

"Bedrijven gericht op verkoop van goederen in grote hoeveelheden en tegen lage prijzen, meestal door te verkopen aan retailers met winst".

Nuttige bronnen en materialen

Nuttige bronnen en materialen

In deze sectie vindt u informatie die nuttig kan zijn voor het geval u meer wilt weten over lokaal voedsel en gezonde gewoonten. U vindt er ook communicatiemateriaal dat u kunt gebruiken bij het trainen van anderen.

Succescases voor consumenten

Bezoek onze catalogus over goede praktijken die beschikbaar is op onze projectwebsite. Vind de case die het beste bij uw behoeften past door de filters aan de rechterkant en door gebruik te maken van de zoekmachine. U vindt ook in elk artikel een link waarmee u de volledige inhoud van elke goede praktijk kunt zien. Daarnaast kunt u onze video bekijken met 12 succescases.

**Catalogus over
goede praktijken:**

Video:

VOEDSEL RIJK AAN ANTIOXIDANTEN

Bessen zoals bosbessen
en frambozen

Donkere bladgroenten

Pompoen en wortelen

Noten en zaden

VOEDSEL RIJK AAN CALCIUM

Magere
zuivelproducten

Broccoli

Bloemkool

Kool

Ingeblikte vis

Tofu

Peulvruchten

HOOG GLYCEMISCH DIEET

GERAFFINEERDE
KOOHYDRATEN

FRISDRANKEN

GEBAK

WIT BROOD

KOEKJES

EEN DIEET VOOR GEZONDE HERSENEN BEVAT

VITAMINE D, VITAMINE C
EN VITAMINE E

OMEGA-3
VETZUREN

FLAVONOÏDEN EN
POLYFENOLEN

VIS

VOEDSEL VOOR EEN GOEDE DARMGEZONDHEID

GROENTEN

VRUCHTEN

PEULVRUCHTEN

VOLLE GRANEN

YOGHURT

KIMCHI

ZUURKOOL

MISO

KEFIR

Materialen voor kinderen

Concepten

Consument

Een persoon die goederen of diensten koopt voor eigen gebruik

Vers voedsel

Werd onlangs geplukt of geproduceerd en werd niet bewaard, bijvoorbeeld door te worden ingevroren of in een blik te worden gedaan

Gezonde voeding

impliceert het eten van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen, zodat je alle voedingsstoffen binnen krijgt die je nodig hebt voor een normale groei

Lokaal voedsel

wordt geproduceerd in de buurt van de plaats waar u het consumeert, bijvoorbeeld door een boerderij in de buurt van uw huis

Korte voedselketens (KVK's)

KVK's verminderen het aantal tussenpersonen, zoals groothandelaars of supermarktketens, tussen de boer en de consument; voedsel kan bijvoorbeeld rechtstreeks door de boer op de boerderij, op de boerenmarkt of online worden verkocht, of worden verkocht door kleine lokale retailers

Gezond bord

1/2 GROENTEN & FRUIT

Kies verschillende kleuren, groen, geel, oranje en rood zijn de beste keuzes

WATER

Vermijd suikerhoudende dranken

1/4 GRAAN ETEN

Probeer geraffineerde/witte korrels te vermijden en geef de voorkeur aan hele (bruine) korrels

1/4 EIWIT

Vis, gevogelte, noten, zuivel zijn ideale eiwitbronnen

Zoek het woord

J S C O N S U M E N T E
G W A T N E C U D O R P
R G F Y I U J O V L T P
O X H K G E G O S E V J
E M N W K E E X O K E X
N I B Q E D Z H Y N R S
T H Z P S L O O X I S B
E P F E P K A T N W L S
N K L A E F E A T D O N
N S E E F E X H K N M F

**CONSUMENT
VOEDSEL
GEZOND
VERS
WINKEL**

**PRODUCENT
DIEET
GROENTE
LOKAAL**

Nuttige links (Engels)

Voedselketen uitgelegd aan kinderen:

Rapport over gezonde en duurzame voeding voor Europese landen, van de European Public Health Association:

Gezond eten check up:

Gezonde maaltijdplanner:

Nutrimeter voor kinderen:

Finland

- Lokaal Voedselprogramma - Ministerie van Land- en Bosbouw

- Nationale informatiebron voor lokaal voedsel

- Voedsel gerelateerde informatie

Frankrijk

- Consmeer vers en lokaal - Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening

- Home - Ici C Local

- OAD - Beslissingsondersteunende tools: Platforms

- Voor een gezond en duurzaam voedingspatroon - Verslag

- Vers en lokaal, het platform voor gezond en verantwoord eten

- Bouw uw territoriale voedselproject om lokale productie en lokale consumptie dichterbij te brengen

- Territoriale verankering en valorisatie van erfgoed

Griekenland

- Nationaal actieplan voor voedselherformulering
- Voedingsrichtlijnen

Ierland

- Richtlijnen voor gezond eten
- Eet goed
- Gezond eten
- Ierse Food Board

Italië

- Richtlijnen voor gezond eten

Letland

- Lijst van aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid (MoH) over gezonde voeding voor verschillende groepen in de samenleving

- Voorschriften inzake voedingsnormen voor studenten van onderwijsinstellingen, cliënten van instellingen voor sociale zorg en sociale revalidatie en patiënten van medische instellingen

- Voorschriften inzake de maximaal toelaatbare hoeveelheid transvetzuren in levensmiddelen

- Wet op de circulatie van energiedranken

- Verslag over de duurzame wederzijdse samenwerking tussen de publieke en private sector ter bevordering van een gezonde levensstijl voor kinderen

- Maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het ESF-project voor gezondheidsbevordering

- Over accijnzen

- Voorbeeldmenu's voor onderwijsinstellingen

Litouwen

- Beschrijving van de procedure voor de organisatie van catering in voorschools onderwijs, algemeen onderwijs op scholen en instellingen voor sociale zorg voor kinderen

- Verplichtingen van levensmiddelenbedrijven in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Sam inzake de verbetering van levensmiddelen

- Nationaal programma voor de ontwikkeling van de volksgezondheid

- Nationale gezondheidsstrategie 2014-2025

- Bestelling inzake de etikettering van levensmiddelen

- Verordening inzake voorschoolse en schoolvoeding

- Vaststelling van de maximumgehalten aan transvetzuren in levensmiddelen

Polen

- Commerciële kwaliteit en etikettering van levensmiddelen

- Ontmoet goed eten

- De canon van de Poolse keuken

- Polen smaakt goed

- Pools product

- Nationale voedselkwaliteitssystemen

- Strategie voor voedselpromotie

- "Keep in Form!" - educatief programma over evenwichtige voeding en activiteit

- Gezond eten op school

Spanje

- NAOS_Strategy

- Voedingsrichtlijnen op basis van voedsel

- Beleid - Informatie over het Nutri-Score model |
Wereldwijde database over de implementatie van
voedingsactie (GINA)

Nederland

- Programma's en afspraken gericht op gezondere voeding
- Maatregelen ter bevordering van gezondere voeding om het voorkomen van obesitas en overgewicht te verminderen
- Verminder de hoeveelheid zout, verzadigd vet en calorieën (suiker) in producten
- Objectieve informatie over gezonde voeding
- Tips voor mensen voor een gezondere levensstijl
- Gezondere voeding als een manier om ziekten te voorkomen / de menselijke gezondheid te beschermen
- Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

References

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorization.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). *Benefits of Healthy Eating*. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). *Supply Chain*. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). *The History and Methods Of Online Education.* Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). *Educational methods.* Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). *Farming.* Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). *Intermediary.* Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). *What are the benefits of eating healthy?* Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). *EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health.* Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). *EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems.* Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). *Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain*

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). *Public procurement.* Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). *Organics at a glance.* Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-l%C3%A4heiset-ketjut-l%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruosta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSoc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Bijlage

Bijlage I - Factsheets - Status van KVK's in verschillende landen

12 factsheets worden opgenomen

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION EUR** IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE
EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN
EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

VOLG ONS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

DIT PROJECT HEEFT FINANCIERING ONTVANGEN VAN HET HORIZON 2020 ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE IN HET KADER VAN SUBSIDIEOVEREENKOMST N°101000788